

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС)**Оганисян В.Г.***Национальный Аграрный Университет Армении, ассистент
“Республиканский ветеринарно-санитарный и фитосанитарный центр лабораторных услуг”
ГНКО, главный специалист***Алтунян С.А.***Национальный Аграрный Университет Армении, зав. кафедрой***DETERMINATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN CATTLE****Hovhannisyan V.,***Armenian National Agrarian University, assistant
Republican Veterinary-sanitary and Pheyto-sanitary Centre for Laboratory Services, chief specialist
Altunyan S.**Armenian National Agrarian University, chief of department***Аннотация**

Устойчивость к антибиотикам различных живых животных, а также организмов человека считается одной из проблем современности. Антибиотики, применяемые в лечебно-профилактических целях у животных, а также различные кормовые добавки и стимуляторы роста могут вызывать резистентность организма к антибиотику. В 50 исследованных биологических образцах КРС были обнаружены *Salmonella* spp. – 9 и *E-coli* – 35.

По результатам исследований выявленные патогенные микробы показали абсолютную 100% устойчивость к 7 из 16 антибиотикам.

Рекомендуется ужесточить доступность антибиотиков для владельцев скота. Организовывать продажу антибиотиков только по совету ветеринара. Добавить объемы мониторингов над кормовыми добавками и стимуляторами роста.

Abstract

Antibiotic resistance in various living animals as well as human organisms is considered one of the problems of our time. Antibiotics used for curative-prophylactic purposes in animals, as well as various feed additives and growth promoters, can cause resistance to the antibiotic. We have investigated biological samples of 50 cattles, and in 35 samples out of them were detected *E-coli* and in 9 cases *Salmonella* spp.es were found. Belonging to the group of enterobacter: *Salmonella* spp. and *E-coli* spp. were studied to determine their response to 16 antibiotics.

According to the results of the research, the detected pathogenic microbes showed absolute, 100% resistance to 7 out of 16.

It is recommended that the availability of antibiotics to livestock owners be tightened. Organize the sale of antibiotics only on the advice of a veterinarian. Add monitoring volumes of feed additives and growth promoters.

Ключевые слова: Салмонелла, эшерихия коли, антибиотик, инфекция, устойчивость, чувствительность, антибиотик диск, возбудитель.

Keywords: *Salmonella*, *E-coli*, antibiotic, infection, resistance, sensitivity, antibiotic disk, agent.

Животноводство считается одной из двух важнейших отраслей развития сельского хозяйства, получившей широкое распространение во всем мире, а также в Республике Армения.

В современную эпоху для увеличения поголовья животных, повышения их роста, развития и продуктивности используются различные виды натуральных и искусственных кормовых добавок и антибиотиков. Следует отметить, что в результате увеличения количества пищи снижается ее качество, что отрицательно сказывается на здоровье людей [3,4].

Колібактеріоз — острое инфекционное заболевание молодняка, характеризующееся септицемией, отравлением и поражением слизистой оболочки кишечника.

Роль кишечных бактерий в возникновении колібактеріоза у телят была открыта в 1891-93 гг., тогда возбудитель получил название *Escherichia*

coli в честь Эшериха, выделившего возбудителя болезни [1,2].

Сальмонеллез (сальмонеллез) — инфекционное заболевание сельскохозяйственных животных, в частности телят, характеризующееся лихорадкой, септицемией, токсемией, поражением желудочно-кишечного тракта и легких [1].

Род *Salmonella*, включающий около 2200 серологических видов, относится к семейству *Enterobacteriaceae*. Кроме того, разные серологические варианты встречаются у отдельных видов животных (с одним хозяином и несколькими дополнительными хозяевами) [5].

Во всем мире применение антибиотиков имеет серьезные последствия для развития различных областей (ветеринарии, животноводства, растениеводства и медицины). В результате применения неправильных доз антибиотиков животные приобретают устойчивость к противомикробным

препаратам, что приведет к тяжелым последствиям [6,8].

Основными задачами исследования являются:

- выяснить бактерицидную активность биологических образцов КРС в отношении сальмонеллеза и колибактериоза,
- определить устойчивость к антибиотикам на выявленный колибактериоз, сальмонеллез

В ходе проведенных нами исследований из биологических проб (фекалий) КРС, относящихся к группе энтеробактерий *Salmonella* spp. и *E-coli* идентификацию осуществляли классическим микробиологическим методом [7]. В пробах обнаруженные возбудители болезней были исследованы на устойчивость к 16 видам антибиотикам -

Ampicilin AMP 10, Amoxicillin+Clavulanic acid AMC 30, Cefalexin CXN 30, Cefoxitin FOX 30, Cefotaxime COX 5, Ceftazidime CZD 10, Ertapenem ETP 10, Nalidixic acid NAL 30, Ciprofloxacin CIP 5, Tigecycline TGC 15, Colistin COL 10, Amikacin AKN 30, Gentamicin GEN 500, Azitromycin AZM 15, Trimetoprim, Sulfamethoxazole SXT 25, Chloraphenicol CHL 30.

Использовали дисковые формы вышеуказанных антибиотиков, измеряя радиус домена, индуцируемого против патогенов.

Мы обнаружили *Salmonella* spp. в 9 (18%) из 50 исследованных нами образцов фекалий КРС и бактерии принадлежащие к группам *E-coli* в 35 (70%), результаты приведены ниже на рисунке 1.

Рисунок 1.

Патогенные бактерии, выделенные из образцов, были исследованы на устойчивость к 16 указанным выше антибиотикам в соответствии с основной целью наших исследований. Результаты определения антибиотикорезистентности 9 видов сальмонелл следующие - *Amoxicillin+Clavulanic acid AMC 30 – 100%, Cefalexin CXN 30 – 100%,*

Cefoxitin FOX 30 – 100%, Nalidixic acid NAL 30 – 100%, Amikacin AKN 30 – 100%, Gentamicin GEN 500 – 100%, Azitromycin AZM 15 – 66,7%, Trimetoprim – 44,4%, Chloraphenicol CHL 30 – 100%. Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2.

Результаты определения антибиотикорезистентности 35 обнаруженных E-coli следующие - Amoxicillin+Clavulanic acid AMC 30 – 100%, Cefalexin CXN 30 – 100%, Cefoxitin FOX 30 – 100%,

Nalidixic acid NAL 30 – 100%, Amikacin AKN 30 – 100%, Gentamicin GEN 500 – 100%, Chloraphenicol CHL 30 – 100%, Sulfamethoxazole SXT 25 – 40%. Результаты исследования представлены на рисунке 3.

Рисунок 3.

Помимо антибиотикорезистентности, следует отметить, что в 15 (30%) из 50 исследованных образцов КРС не было обнаружено ни одного типа бактерий.

Микробиологически виды бактерий Salmonella и E-coli были выделены из образцов животных. Обнаруженные бактерии, принадлежащие к группе Salmonella spp., показали абсолютную 100% устойчивость к 7 из 16 антибиотиков. Выявленные бактерии E-coli также показали 100% устойчивость к 7 из 16 видов антибиотиков.

Особого внимания заслуживают 30 % исследованных проб, в которых не было обнаружено ни одного вида бактерий, что свидетельствует о том, что на момент взятия проб в организмах животных был дисбактериоз, или возможно, они находились под воздействием сильнодействующего антибиотика.

При проведении антибиотикотерапии животных против сальмонеллезной и колибактериозной болезни необходимо учитывать результаты исследований и исключить применение антибиотиков данного типа. В случае болезни животных необходимо проконсультироваться с местным ветерина-

ром и использовать антибиотик только по его указанию, предоставить результаты исследования отделу, координирующему сектор в РА, с предложением взять под строгий контроль перемещение и продажу антибиотиков по всей стране.

Список литературы

1. Беляков И. М., Основы ветеринарии, 2004. 560с.
2. Григорян С.Л., Эпидемиология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, 2002. 640с.
3. Саканян С.Ш., Фармакология, 1973. 542с.
4. Навашин С.М., Фомина И.П., Рациональная антибиотикотерапия. 1982. 496 с.
5. Manual of Clinical Microbiology, 8th Edition 2003.
6. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Volume 1, Eighth Edition 2018.
7. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Volume 2, Eighth Edition 2018.
8. Roland M. Atlas, James W. Snyder, Handbook of Media for Clinical Microbiology, 1995.